

AKKUMULYATORLARNING RIVOJLANISH TARIXI VA UNING JAMIYATGA TA’SIRI

Mirzaev Ahror Abdullaevich

O‘zbekiston Respublikasi Energetika vazirligi huzuridagi Qayta tiklanuvchi energiya manbalari milliy-ilmiy tadqiqot instituti katta ilmiy xodimi

mirzayevahror86@gmail.com

Annotatsiya. Akkumulyator kimyoviy energiyani saqlaydigan va uni elektrokimyoviy reaksiya orqali elektr energiyasiga aylantiradigan qurilma hisoblanadi. Bu jarayon elektronlar oqimini bir materialdan (anod) ikkinchisiga (katod) tashqi zanjir orqali o‘z ichiga oladi, bu esa turli qurilmalarni quvvatlay oladigan elektr tokini hosil qiladi.

Hozirgi vaqtda jamiyatda texnologiyalarning rivojlanishida akkumulyatorlarning ahamiyati juda katta. Ular smartfonlar, noutbuklar va planshet kabi qurilmalarning harakatlanishiga imkon beruvchi portativ elektronikaning rivojlanishi va tarqalishida asosiy rol o‘ynadi.

Shaxsiy elektronika bilan bir qatorda, akkumulyatorlar tibbiy asboblari, elektr transport vositalari va qayta tiklanadigan energiya tizimlarida muhim ahamiyatga ega bo‘lib, ular energiyani quyosh va shamol kabi manbalardan to‘playdi va talab bo‘yicha foydalanishga imkon beradi.

Shiddat bilan rivojlanayotgan zamonaviy dunyoda akkumulyatorlar har qachongidan ham muhimroqdir. Ular uglerod yoqilg‘ilarga bo‘lgan qaramlikni kamaytirishga va iqlim o‘zgarishi oqibatlarini yumshatishga yordam beradigan toza energiya manbalariga o‘tishning asosiy katalizatoridir. Ularning energiyani saqlash va tarmoq boshqaruvini ta’minlashdagi roli yanada samarali va barqaror energiya infratuzilmasiga o‘tishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Kalit so‘zlar va iboralar: Akkumulyator texnologiyasi, elektrokimyoviy reaksiya, portativ elektronika, elektr transport vositalari (ETV), qayta tiklanadigan energiyani saqlash, lityum-ion (Li-ion), qattiq holatda akkumulyatorlar, energiya zichligi, zaryadlash imkoniyati, barqarorlik, qayta ishlash, xomashyo (litiy, kobalt, nikel), atrof-muhitga ta’siri, texnologik taraqqiyot, kelajakdagi o‘zgarishlar.

1-Rasm. Akkumulyatorlar qo‘llaniladigan qurilmalar

Ilk kashfiyotlar va ixtirolar. Tarixda yaratilgan ilk akkumulyator (**Bag‘dod batareyasi**) miloddan avvalgi 250-yillarga to‘g‘ri keladi. Ba‘zi tarixchilar va arxeologlarning fikricha, galvanik hujayraning dastlabki shakli bo‘lishi mumkin bo‘lgan sirli artefaktdir. U temir tayoq bilan qoplangan mis silindrlari terakota qozonlardan iborat. Bu kashfiyot 1930-yillarda Iroqning Bag‘dod shahri yaqinida qilingan va o‘shandan beri u zamonaviy galvanik elementga o‘xshash konstruksiyalari tufayli ko‘pchilikni qiziqtirib kelgan [1,2].

Nazariya shundan iboratki, qozonlar sirka yoki limon sharbati kabi kislotali yoki ishqoriy modda bilan to‘ldirilganida ular kimyoviy akkumulyator vazifasini bajarishi mumkin edi. Kislotali yoki ishqoriy muhit mis va temir o‘rtasida elektrokimyoviy reaksiyaga kirishib, elektr tokini hosil qiladi. Ammo bu artefaktlarning qadim zamonlarda shu maqsadda qo‘llanilganligi haqida aniq dalillar yo‘q va ularning asl vazifasi olimlar o‘rtasida bahs mavzusi bo‘lib qolmoqda.[1,2,3]

Shubhalarga qaramay, Bag‘dod batareyasi konsepsiyasi qadimgi sivilizatsiyalarda ilg‘or ilmiy bilim va texnologiyalarning mavjudligini ko‘rsatadi. Agar artefaktlar haqiqatan ham akkumulyator sifatida ishlatilgan bo‘lsa, ular elektr energiyasining ma‘lum tarixidan ming yildan ko‘proq vaqt oldinroq bo‘lar edi [1,5,6].

XVIII-asr oxirida Italiyalik shifokor va fizik Luidji Galvani bioelektr konsepsiyasiga olib keladigan yangi kashfiyot qildi. Galvani mis ilgakka mahkamlangan qurbaqani yorib ko‘rayotganda, metall skalpel bilan aloqa qilganda qurbaqaning oyog‘i qimirlaganini kuzatdi. U "hayvon elektr energiyasi" deb atagan bu hodisa qurbaqa oyog‘ining mushaklari elektr energiyasini ishlab chiqarayotganini ko‘rsatdi [2,4,5].

Galvanining ishi uning vatandoshi fizik Alessandro Voltani ushbu hodisani yanada chuqurroq o‘rganishga ilhomlantirdi. Volta Galvanining elektr toki hayvon to‘qimalarining o‘zi tomonidan ishlab chiqarilgan degan nazariyasiga shubha bilan qaradi. U elektr energiyasini ikki xil metallar - mis ilgak va temir skalpel - nam o‘tkazgich (qurbaqa oyog‘i) bilan aloqa qilish orqali hosil qilishini taklif qildi [2].

O‘z gipotezasini isbotlash uchun Volta 1800-yilda birinchi haqiqiy akkumulyator bo‘lgan volta tayoqchasini ixtiro qilishga olib kelgan tajribalar o‘tkazdi. Ushbu qurilma sho‘r suv yoki kislotaga namlangan mato yoki karton

2-rasm. Bag‘dod batareyasining ko‘rinishi

3-rasm. Voltaning tayoqchasi

qatlamlari bilan ajratilgan elementlardan rux va misning o'zgaruvchan diskalaridan iborat bo'lib, elektr tokining barqaror va uzluksiz oqimini yaratdi. Voltaning ixtirosi elektr energiyasini kimyoviy yo'l bilan ishlab chiqarish mumkinligini isbotlab, zamonaviy elektrokimyo sohasiga poydevor qo'ydi va bugungi kunda biz bilgan elektr akkumulyatorlarining rivojlanishiga yo'l ochdi [2,5].

XIX-asr yutuqlari. 1836-yilda ingliz kimyogari Jon Daniell akkumulyator texnologiyasida sezilarli yutuqlarni ifodalovchi Daniell hujayrasini ixtiro qildi. Ushbu akkumulyator Alessandro Volta tomonidan yaratilgan oldingi tayoqchadan ko'ra barqaror va ishonchli bo'lishi uchun ishlab chiqilgan edi. Daniell hujayrasi ikkita elektrodan iborat edi: mis sul'fat eritmasiga botirilgan mis plastinka va rux sul'fat eritmasiga botgan rux plastinka, ikkita eritma bir-biridan g'ovak to'siq bilan ajratilgan, bu ularning aralashishiga to'sqinlik qilgan lekin ionlarning o'tishiga imkon bergan. Ushbu dizayn Volta tayoqchasidan ko'ra barqaror va samarali elektr tokini ishlab chiqardi. Bu esa uni o'sha paytda tez sur'atlar bilan kengayib borayotgan telegraf tarmoqlarida foydalanish uchun juda qulay bo'ldi. Uning ishonchligi va nisbatan uzoq muddatli elektr ta'minoti telekommunikasiya sohasida inqilob qildi va dastlabki elektr qurilmalarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega edi [6,7].

1859-yilda fransuz fizigi Gaston Plante energiyani saqlash va quvvat taqsimotiga katta ta'sir ko'rsatgan birinchi qayta zaryadlanuvchi akkumulyator bo'lgan qo'rg'oshin-kislota akkumulyatorini ixtiro qildi. Qo'rg'oshin kislotali akkumulyator qo'rg'oshin va qo'rg'oshin dioksid plitalaridan iborat bo'lib, sul'fat kislota elektrolitiga botiriladi, bu komponentlar orasidagi kimyoviy reaksiya orqali elektr energiyasini ishlab chiqariladi. Ushbu akkumulyatorlarga tashqi elektr tokini qo'llash, kimyoviy reaksiyani teskari o'zgartirish va asl materiallarni tiklash orqali qayta zaryadlash mumkin. Plantening qo'rg'oshin-kislota akkumulyatori katta yutuq bo'ldi, chunki u kattaroq energiya yuklamalarini etkazib berishga qodir edi.

4-rasm. Qo'rg'oshin kislotali akkumulyator

5-rasm. Daniel hujayrasi

Bu esa uni dvigatellarni ishga tushirish kabi avtomobil ilovalari uchun ideal darajada mos keldi. Vaqt o'tishi bilan uning ishonchliligi va qayta zaryadlash qobiliyati uni avtomobil akkumulyatorlari uchun standartga aylantirdi va u sanoat va kommunal xizmatlarning keng doirasi uchun quvvatni saqlashning muhim komponenti bo'lib qolmoqda [6,8,13].

XX-asr taraqqiyoti. Nikel-kadmiy (Ni, Cd) akkumulyatorlari (1900-yillar): Shvetsiyalik ixtirochi Valdemar tomonidan ixtiro qilingan Jungner tomonidan 1899-yilda Ni, Cd akkumulyatorlari XX-asr boshlarida mashhur bo'ldi. Ular portativ elektron qurilmalar uchun birinchi amaliy qayta zaryadlanuvchi akkumulyatorlar edi. Ni, Cd akkumulyatorlari oldingi akkumulyator turlariga qaraganda yaxshiroq ishlash, chidamlilik va qayta zaryadlash imkoniyatini taqdim etdi, bu ularni portativ elektronikadan favqulodda yoritish tizimlarigacha bo'lgan keng ko'lamli ilovalar uchun qo'llanildi [10].

Ishqoriy akkumulyatorlar (1950-yillar): 1950-yillarda Kanadalik muhandis Lyuis Urri tomonidan ishlab chiqilgan gidroksidi akkumulyatorlar sink-uglerodli akkumulyatorlarga nisbatan sezilarli yaxshilanishni ko'rsatdi [10].

Ular yuqori energiya zichligi va uzoqroq saqlash muddatiga ega, bu ularni chiroqlar, o'yinchoqlar va portativ radiolar kabi maishiy elektronika uchun yanada samarali va ishonchli xizmat qildi.

Nikel-metall gidrid (NiMe) akkumulyatorlari (1980-yillar): Ni, Cd akkumulyatorlarining muvaffaqiyatiga asoslanib, NiMe akkumulyatorlari 1980-yillarning oxirida taqdim etilgan. Ular yuqori energiya zichligini taklif qildilar va xotira effektiga kamroq moyil bo'lishdi (bu hodisa akkumulyatorlar vaqt o'tishi bilan kamroq zaryadni ushlab turishiga olib keladi). NiMe akkumulyatorlari 1990-yillarda yuqori samarali elektronika, jumladan raqamli kameralar va noutbuklar uchun mashhur bo'ldi [6].

6-rasm. XX asrda ixtiro qilingan batareyalar

Zamonaviy akkumulyator texnologiyasi. 1991 yilda Sony birinchi litiy-ionli (Li-ion) akkumulyatorni tijoratlashtirdi, bu ko'chma elektronika va keyinchalik elektr transport vositalari dunyosiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Li-ion akkumulyatorlar yuqori energiya zichligi, engil vazni va xotira effekti deb nomlanuvchi sezilarli darajada yomonlashmasdan yuzlab marta qayta zaryadlash qobiliyati tufayli oldingi texnologiyalarga nisbatan sezilarli osishga erishdi. Ushbu yangilik ularni mobil telefonlar, noutbuklar va kameralar kabi portativ qurilmalarni quvvatlantirish uchun

ideal bo'lib chiqdi hamda bu texnologiyalardan foydalanish va ularga bo'lgan munosabatni tubdan o'zgartirdi [6,12,13].

7-rasm. Litiy ion akkumulyatorlarining turlari

Portativ elektronika da lityum-ion akkumulyatorlarning muvaffaqiyati tezda boshqa sohalarda, xususan, avtomobil sanoatida qo'llanilishiga olib keldi. Elektr transport vositalari (elektromobillar) Li-ion texnologiyasidan katta foyda oldi, bu esa elektromobillarni amaliy va iste'molchilar uchun jozibador qilish uchun zarur energiya zichligi va og'irlik xususiyatlarini ta'minlaydi. Natijada, Li-ion akkumulyatorlar ekologik toza transport imkoniyatlariga o'tishning asosiy komponentiga aylandi. Bu esa qazib olinadigan yoqilg'iga bog'liqlikni kamaytirishga va issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishga yordam beradi [12].

Akkumulyator ustida kelajakda qilinishi rejalashtirilayotgan ishlar:

1. Akkumulyator texnologiyasi bo'yicha tadqiqotlar va ishlanmalar akkumulyatorlarning sig'imi, chidamliligi va ekologik barqarorligini yaxshilashga qaratilgan. Olimlar va muhandislar Li-ion akkumulyatorlarida energiya saqlash hajmini oshirish va zaryadlash vaqtlarini qisqartirish uchun ishlatiladigan materiallarni yaxshilash ustida ishlamoqda. Ayniqsa, avtomobilsozlik sohasida keng miqyosda qabul qilish uchun muhim bo'lgan haddan tashqari issiqlik va yong'inlar xavfini kamaytirish kabi xavfsizlik muammolarini hal qilish bo'yicha harakatlar davom etmoqda.

2. Tadqiqotning muhim yo'nalishi hozirgi Li-ion akkumulyatorlariga qaraganda xavfsizroq va barqarorroq bo'lishni va'da qiladigan qattiq holatdagi akkumulyatorlarni ishlab chiqishdir. Qattiq holatdagi akkumulyatorlar suyuqlik yoki Gel elektrolitini qattiq elektrolitga aylantiriladi, bu esa yuqori energiya zichligiga, tezroq zaryadlash vaqtiga va yuqori xavfsizlikka olib kelishi mumkin. Ushbu akkumulyatorlar elektr transport vositalari uchun uzoqroq masofa va qisqaroq

zaryadlash vaqtini taklif qilish orqali avtomobil sanoatida yanada inqilob qilishi mumkin.

3. Ishlash samaradorligini oshirishdan tashqari, akkumulyatorlarni ekologik jihatdan yanada toza bo'lishiga katta e'tibor beriladi. Bu akkumulyatorlarni qurish uchun barqaror materiallarni topish, qimmatbaho materiallarni qayta ishlash uchun akkumulyatorlarni qayta ishlash texnologiyalarini ishlab chiqish va chiqindilarni kamaytirish uchun samaraliroq va uzoq ishlaydigan akkumulyatorlarni loyihalashni o'z ichiga oladi.

Akkumulyator kimyosi va dizaynidagi davom etayotgan yutuqlar maishiy elektronikadan tortib elektr transport vositalari va qayta tiklanadigan energiya tizimlarigacha bo'lgan turli xil sohalarda energiya saqlashga bo'lgan talabni qo'llab-quvvatlash, yanada barqaror va energiya tejankor kelajakka erishish yo'lidagi global sa'y-harakatlarni uyg'unlashtirish uchun juda muhimdir.[4]

Xulosa

Akkumulyator texnologiyasining evolyutsiyasi zamonaviy texnologik taraqqiyotning asosi bo'lib, keng ko'lamli sanoatning o'sishiga yordam berdi va kundalik hayotga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. IX-asrning boshlarida Volta tayoqchasidan boshlab, akkumulyatorning rivojlanishi Daniell hujayrasi, qo'rg'oshin kislotasi, nikel-kadmiy, gidroksidi, nikel-metall gidridni yaratish orqali rivojlandi va bugungi bozorda hukmronlik qiladigan lityum-ion akkumulyatorlar bilan yakunlandi. Har bir yangilik portativ elektronika, elektr transport vositalari va qayta tiklanadigan energiyani saqlash yechimlarini ko'paytirish imkonini beruvchi energiya zichligi, qayta zaryadlanuvchi va ishonchliligini yaxshilashni taklif qildi.

Akkumulyatorlar zamonaviy jamiyatda ajralmas bo'lib, hamma narsani eng kichik gadjetlardan tortib yirik elektr tarmoqlarigacha quvvatlantiradi. Ular qayta tiklanadigan energiyaga o'tishda markaziy o'rin tutadi, shamol va Quyosh kabi barqaror bo'lmagan manbalardan ishlab chiqariladigan energiyani saqlash va boshqarishga yordam beradi. Avtomobil sanoatida akkumulyator texnologiyasi issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish va iqlim o'zgarishiga qarshi kurashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan elektr transport vositalarini rivojlantirish uchun juda muhimdir.

Oldinga nazar tashlaydigan bo'lsak, akkumulyator texnologiyasining kelajagi istiqbolli, ammo qiyin bosqichlarga ega. Tadqiqotlar katta energiya zichligi, tezroq zaryadlash vaqti, uzoq ishlash davri va arzon narxlardagi akkumulyatorlarni ishlab chiqishga qaratilgan. Qattiq holatdagi akkumulyatorlar ushbu poygada birinchi o'rinni egallab, xavfsizroq va samaraliroq energiya saqlash echimlarini taklif qiladi. Biroq, akkumulyator materiallarining barqarorligini yaxshilash, qimmatbaho metallarni qayta ishlash va atrof-muhitga ta'sirni kamaytirish uchun qayta ishlash jarayonlarini

yaxshilash va global talabni qondirish uchun ishlab chiqarishni kengaytirish kabi muammolar saqlanib qolmoqda.

Bundan tashqari, akkumulyatorlarga bo‘lgan ishonch ortib borayotganligi sababli, muhim xom ashyolarga (masalan, litiy, kobalt va nikel) ehtiyoj ortib boradi, bu esa resurslar tanqisligi, geosiyosiy taranglik va atrof-muhitning tanazzuliga oid xavotirlarni kuchaytiradi. Ushbu muammolarni hal qilish akkumulyatorlar kimyosi va dizaynida doimiy innovatsiyalarni, shuningdek, materiallarni olish va qayta ishlash bo‘yicha yanada barqaror amaliyotlarni rivojlantirishni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, akkumulyator texnologiyasining evolyutsiyasi zamonaviy jamiyatning rivojlanishining ajralmas qismi bo‘lib, zamonaviy hayotning ko‘plab qulayliklari va ehtiyojlari uchun asos bo‘lib xizmat qildi. Bu sohaning kelajagi potentsial bilan porloq, ammo uni texnologik taraqqiyot talablari bilan ekologik barqarorlik va ijtimoiy mas‘uliyat imperativlari bilan muvozanatlash uchun ehtiyotkorlik bilan harakat qilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "The History of the Battery" by J.M. Tarascon and M. Armand, *Nature* (2001).
2. "The History of Batteries: From Baghdad to Batteries" by Nigel C. Smith.
3. ***"Electrochemical Energy Storage in a Century of Innovation"*** by B. Scrosati, *Journal of Solid State Electrochemistry* (2015).
4. ***"From Voltaic Piles to Modern Batteries"*** by R.M. Dell, *Electrochemistry Communications* (2010).
5. https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_battery
6. ***"Batteries: Lowering the Boom on Boom and Bust"*** by G.C. Farrington, *Science* (1999).
7. "Advanced Batteries: Materials Science Aspects" by Robert Huggins (2000).
8. <https://www.visualcapitalist.com/evolution-of-battery-technology/>
9. "Battery Technology Handbook" by H.A. Kiehne(2000).
10. "Electric and Hybrid Vehicles: Design Fundamentals" by Iqbal Husain(2010).
11. "Energy Storage" by Robert Huggins(2000).
12. "Lithium-Ion Batteries: Advanced Materials and Technologies" by Xianxia Yuan, Hansan Liu, and Jiujun Zhang(2010).
13. "Solid-State Batteries" by Jeff Dahn et al(2010).